

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAJCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Маткаримов Хамидбек Олимбаевич, Султонов Самандар Махмуд ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Matkarimova Sadokat Maksudovna,

Ma'mun Universiteti NTM

Tarix kafedrası professori, DSc. Xiva, O'zbekiston

Matkarimova Nazokat Maksudovna,

Ma'mun Universiteti NTM

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru, Xiva, O'zbekiston

**XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi)** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028852>**ANNOTATSIYA**

Maqolada o'zbek dostonchiligining eng nodir namunalaridan bo'lgan Go'ro'g'li turkum dostonlarining Yaqin va O'rta Sharqda juda keng tarqalganligi va uning o'zbek, tojik, qozoq, tatar, turkmanlarda, ozarbayjon, arman, gruzin, turk va boshqa xalqlarda ham sevib ijro etilishi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, turk va turk bo'lmagan xalqlar – eroniy tillarda so'zlashuvchi tojik va kurdlar, Markaziy Osiyo arablari orasida ham mashhurlik kasb etgan "Go'ro'g'li" turkumi dostonlarining turli ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi masalasi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm xalq san'ati, folklor, xalq og'zaki ijodi, musiqa san'ati, baxshichilik, dostonchilik, dostonchilik maktablari, baxshi repertuari, matn, musiqa, soz, nasr, nazm, sozchi, hofiz, yakkaxon ijro, jo'rnavozlik.

Matkarimova Sadokat Maksudovna,Professor of the Department of History
of Mamun University, DSc. Khiva, Uzbekistan**Matkarimova Nazokat Maksudovna,**

Mamun University

Doctor of Philosophy in History (PhD)

E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru

Khiva, Uzbekistan

**FROM THE HISTORY OF ART OF KHORAZM OASIS
(Scientific study of the epics of the Gorogly series)****ABSTRACT**

The article provides information that the epics of the Gyorogly series, one of the rarest examples of the Uzbek epic, are very popular in the Near and Middle East and are loved by Uzbeks, Tajiks, Kazakhs, Tatars, Turkmens, Azerbaijanis, Armenians, Georgians, Turks and other peoples. Also, in various scientific studies, the study of the epics of the Gorogly series, which gained

popularity among the Turkic and non-Turkic peoples - Iranian-speaking Tajiks and Kurds, Central Asian Arabs, was analyzed.

Key words: Khorezm folk art, folklore, musical art, bakhshi, epic, epic schools, bakhshi repertoire, text, music, song, prose, verse, musician, hafiz, solo performance, choral performance.

Маткаримова Садокат Максудовна,
Профессор кафедры истории
НОУ Университета Мамуна, DSc.
Хива, Узбекистан

Маткаримова Назокат Максудовна,
НОУ Университета Мамуна
доктор философии по истории (PhD)
E-mail.: ms.mnm.79@mail.ru
Хива, Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ ИСКУССТВА ХОРАЗМСКОГО ОАЗИСА (Научное исследование эпосов серии Гёрогли)

АННОТАЦИЯ

В статье приводится информация о том, что эпосы серии Гёрогли, один из редчайших образцов узбекского эпоса, очень популярны на Ближнем и Среднем Востоке и любимы узбеками, таджиками, казахами, татарами, туркменами, азербайджанцами, армянами, грузинами, турками и другими народами. Также в различных научных исследованиях анализировалось изучение эпосов серии «Гёрогли», получивших популярность среди тюркских и нетюркских народов – ираноязычных таджиков и курдов, среднеазиатских арабов.

Ключевые слова: Хорезмское народное творчество, фольклор, музыкальное искусство, бахши, эпос, эпические школы, репертуар бахши, текст, музыка, песня, проза, стих, музыкант, хафиз, сольное исполнение, хоровое исполнение.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Xalq san'ati beqiyos xazina bo'lib, ularni yoshlar ongiga singdirish o'z xalqiga, vataniga, milliy an'alariga cheksiz hurmat ruhida tarbiyalashda ahamiyati kattadir. Istiqlol sharofati tufayli ma'naviy qadriyatlarimiz qatorida xalq san'atining tiklanishi va yanada keng tarzda rivojlanishi tufayli xalqimizning asriy an'alari bag'oyat darajada boyidi.

Dostonchilik o'zbek madaniyatining eng noyob durdonalaridan biri sanaladi va qadimdan madaniyat va san'at maskani bo'lgan Xorazm hududida o'zining yuksak va mukammal darajadagi ijrosi bilan ajralib turadi. Dostonchilik san'ati Xorazmda juda qadim zamonlardan buyon rivoj topgan bo'lib, bu yerda xalq an'anaviy dostonlari xalq baxshilari orqali og'izdan-og'izga o'tib, sayqal topib kelgan. Shuning uchun ham Xorazm xalqi e'zozlab kelayotgan folklor xazinasining eng qimmatbaho durdonalaridan biri dostonlar hisoblanadi [1,99]. "Doston" so'zi qissa hikoya, sarguzasht, ta'rif va maqtov ma'nolarida ishlatiladi. Adabiy atama sifatida u xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyotdagi yirik hajmli epik asarlarni anglatadi [2,228].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Bugungi kunga qadar tadqiq etilayotgan mavzuga doir maxsus ilmiy ish nashr etilmagan. Tadqiq etilayotgan mavzu bo'yicha ishlarning oldindan tahlili shuni ko'rsatdiki, Xorazm xalq san'ati tarixining ko'plab jihatlarini filologik jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, mavzu yaxlit tarzda, kompleks o'rganilmagan. Ushbu mavzuni yoritishda folklorshunoslik, adabiyotshunoslik, psixologik va falsafiy sohada keng yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borgan o'zbek va xorijiy mualliflar V.M.Jirmunskiy, H.T.Zarifov, I.Sultonov, J.Frezer, V.Ya.Propp, A.Panov, B.N.Putilov, M.Afzalov, M.Saidov, T.Mirzayev, K.Imomov, O.Safarov, M.Murodov, B.Sarimsoqov, M.Ochilov, G'.Jalolov, X.Egamov, A.Ergashev, T.Turdiyev, A.Choriyev, M.Ne'matova, J.Qultoyev, I.Haqqulov, M.Jo'rayev, F.Mamatqulova, S.Ro'zimboyev, A.Musaqulov, B.To'xliyev, N.Rahmonov, O.Madayev,

Sh.Turdimov, etnograf-botanik I.S.Sagitov, T.A.Jdanko, L.R.Zadixina, A.Xodziko, B.A.Karriyev, P.N.Baratov, Sh.Elchin, F.Turkman, I.O'zkan, O.O'g'uz, M.Ekichi, H.Tamxasib, M.Seyidov, X.Korogli, A.Margulon, K.Rayxl, J.Eshonqulov, Sh.Orifiy, T.Turdiyev, H.Oqbo'tayev, Q.Mamashukurov, R.Mustafaqulov, M.Ollomurod, N.To'rayev, S.Qurbonova va boshqalarning ilmiy tadqiqotlardan foydalanish mumkin.

TADQIQOT NATIJALARI.

Doston murakkab san'at asari bo'lib, uning doston bo'lishi uchun adabiy matn, musiqa bo'lishi, kuylovchi hofizlik san'atini puxta egallagan va soz cherta bilishi zarur [3,228]. Dostonning nasriy qismi hikoya, nazmiy qismi esa qo'shiq shaklida ochiq ovozdagi cholg'u ansambl jo'rligida ijro etiladi va shirvoniy va eroniy uslublarga bo'linadi. Shirvoniy uslub Amudaryoning yuqori va o'rta oqimidagi hududda tarqalgan bo'lib, uning namoyondalari dutor, g'ijjak, bo'lamon va doira jo'rligida kuylaydilar. Unda 72 ta doston kuylari mavjud bo'lib, bular: Muhammaslar turkumi (5 ta kuy), ilg'orlar (4 ta kuy), eshvoylar (5 ta kuy), naylarmanlar (5 ta kuy), nolishlar (7 ta kuy), shirvoniylar (3 ta kuy), zorinjilar (2 ta kuy), "Rahm ayla", "Boboxonim", "Gulandom" va boshqalar.

Xorazmda maqom yo'llariga yaqin mumtoz musiqa namunalari qadimdan ma'lum bo'lgan. Bizgacha yetib kelgan shakli – olti maqom tizimi Shoshmaqom asosida XIX asr boshlarida shakllangan. Bular: rost, buzruk, navo, dugoh, segoh, iroq. Har bir maqom belgilovchi omil – muayyan lab tizimi va uning asosida yuzaga kelgan kuy yo'llaridan iborat. Xorazm maqomlari Buxoro shoshmaqomi kabi mustaqil tuzilishga ega bo'lgan chertim (cholg'u) va aytim (ashula) bo'limlarini o'z ichiga oladi.

Cholg'u yo'li yakkanavozlik va jo'rnovozlik usulida chalinadi. Yakkanavozlikda tanbur asosiy soz hisoblanadi. Jo'rnovozlik, odatda, tanbur, dutor, nay, bulomon, qo'shnay, g'ijjak, chang, doiradan iborat ansamblda amalga oshiriladi.

Aytim yo'li tani maqom, talqin kabi asosiy qismlar – sho'balar va ular negizida tuzilgan tarona, suvora, naqsh, faryod va far deb nomlangan variant qismlardan tashkil topgan.

Xorazm dostonlari yozma adabiyot va shahar madaniyatidan boxabar, savodli baxshilar tomonidan davralar osha qayta-qayta sayqal topavergan muntazam tekstga ega. "Oshiq Mahmud", "Oshiq Oydin", "Oshiq G'arib va Shohsanam", "Oshiq Alband", "Asil va Karam", "Yusuf va Ahmad", "Qumri bilan To'ti", "Layli va Majnun", "Xirmondali", "Go'ro'g'lining arazi", "Najab o'g'lon" kabi dostonlar fikrimizga dalil bo'la oladi [4,50]. Shuningdek, "Avazxon", "Bozirgon", "Sayyodxon va Hamro", "Qorako'z oyim", "Gulruh pari", "Shobahrom", "Zavriyo", "Qirq minglar" kabi dostonlar ham Xorazm xalqi og'zaki ijodining nodir boyligidir [5,99].

Xorazm dostonchiligi maktabi san'ati boshqa dostonchilik maktablaridan uslubi jihatidan farq qiladi. Xorazm baxshilarining kuylari ko'p va xilma-xil bo'lib, bularni baxshi yo'llari yoki baxshi na'malari deb yuritadilar. Xorazm dostonchiligining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri shundaki, bu yerda qahramonlik dostoni "Alpomish" uchramaydi, aksincha, Xorazm baxshilari repertuarlaridagi ishqiy-romanik dostonlarning aksariyati respublikamizning boshqa yerlarida mavjud emas [6, 81].

Vamberi asarida qayd qilingan "Baxshi kitobi" asosan Janubiy Xorazm baxshilarining qo'lida qo'llanma bo'lib xizmat qilgan. Yosh baxshilar dostonlarni qissa-dostonlar orqali o'zlashtirganlar. Albatta, og'zaki repertuar almashish an'anasi ham davom etgan. Doston ijrosida kuy-qo'shiqqa katta e'tibor qaratilgan. Doston matnidagi har bir qo'shiq maxsus kuylar orqali ijro etilgan. Janubiy dostonchilikda ishlatiladigan musiqa kuylari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ular Shirvoniy usuli deb yuritiladi. Xorazm doston nomalari (kuylari) o'zining tugal shakli, ochiq ovozdagi kuylanishi, xalq qo'shiqlariga yaqinligi, doston voqealariga bog'liqligi, o'ziga xos yorqin uslubi bilan ajralib turadi. Ular maqom va o'zga mumtoz kuy yo'llari kabi o'ziga xos nomlanishga va turkumlanishga ega [7,41]. Xorazm vohasi qator qardosh xalqlar – turkmanlar, qoraqalpoqlar, tojiklar, qisman qozoqlar madaniyatining manbaidir. Bir qancha respublikalar bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekiston hududi aholisi ko'p tillilik xarakteriga ega. Bu yerda aytuvchi auditoriyaga qarab o'zbekcha, turkmancha yoki boshqa tilda kuylay oladi [8, 78].

O'zbek dostonchiligining eng nodir namunalaridan bo'lgan Go'ro'g'li dostonlari xalq dostonchiligida har biri mustaqil yashagan va ayrim-ayrim nomga ega bo'lgan, muayyan omillar

bilan bir-biriga birlashgan kattakon turkum bo‘lib, Yaqin va O‘rta Sharqda juda keng tarqalgan. Bu dostonlar bir qator xalqlar kabi o‘zbek xalqi epik ijodiyotining ham yirik qismini tashkil etadi. Bu turkum o‘zbek, tojik, qozoq, tatarlarda Go‘ro‘g‘li, turkmanlarda Go‘ro‘g‘li, Ko‘ro‘g‘li, Karo‘g‘li, ozarbayjon, arman, gruzin, turk va boshqalarda Ko‘ro‘g‘li nomi bilan shuhrat qozongan. Ozarbayjon “Ko‘ro‘g‘li”sini birinchi marta to‘plab nashr etgan (1842) diplomat Xodzko: “Osiyoda biror burchak yo‘qki, u yerda Ko‘ro‘g‘lining nomi aytilmasin. Hatto Bessarabiya va Moldaviyada uning otini eshitasiz. Agar adiblarning shuhrati va mashhurligi ularning o‘quvchilarining soni bilan hisoblansa, unda Firdavsiy “Ko‘ro‘g‘li”dan bir oz ortiq bo‘ladi”, – deb yozgan edi [9, 60].

Gruziya Fanlar akademiyasining qo‘lyozmalar bo‘limida dostonning XIX asr o‘rtalaridagi qo‘lyozmasi mavjud. Ushbu variant 28 ta shoxni o‘z ichiga oladi va Xodzko matniga juda yaqin turadi. Ammo turkumdagi she‘riy parchalar, ancha qadimgi davrlarga tegishli. Asarning Kavkaz tomonlarga ham yetib borganligi haqida qiziq bir ma‘lumot mavjud.

XVIII asrning birinchi yarmida Rossiya podshohiga Fors shohidan topshiriq bilan yo‘lga chiqqan Ilyos Mushejgan ismli arman savdogari Astraxan shahrida hibsga olinadi. Uning qo‘lida 1721-yilda arman yozuvida yozilgan Ko‘rog‘lu turkumidagi qisqa nasriy bayon bo‘lgan [10, 92]. Unga keyinchalik qo‘shilib ketgan ozarbayjon qo‘shiqdagi zamonaviy ozarbayjonlarning ayrim qo‘shiq variantlariga juda yaqin. Ularda Ozarbayjon hayoti bilan bog‘liq voqealar talqini muhim o‘rin egallagan. Keyinchalik ular Sharq va G‘arbgacha ham tarqalgan.

Umuman aytganda, Go‘ro‘g‘li dostonlaridan eng keng tarqalgani turk va ozarbayjon versiyalaridir. G‘arbiy versiyaga tegishli bo‘lgan boshqa turkiy matnlar Radlov tomonidan Tobol tatarlaridan yozib olingan Ko‘ro‘g‘li haqidagi ertakdir. Doston matni esa qrim-tatarlar orasida ancha mashhur. Qrim-tatarlarning dostoni A.Xodzko inglizchaga tarjima qilgan ozarbayjon varianti bilan yaqindir.

Dostonning turkcha va ozarbayjoncha versiyalari juda o‘xshash. Har ikkala versiyada qahramonning ismi, uning jasurligi va qo‘mondon sifatidagi ko‘rinishi tavsiflanadi. Turkcha variantlarda Ko‘ro‘g‘li turkman deb ko‘rsatilmagan. Bunda u Bolubekka qarshi kurashlar olib boradi. Shuningdek, qahramonning turkman ekanligi haqidagi izoh turkumning g‘arbiy versiyasida ham mavjud emas. Bu izoh turkumning sharqiy versiyasi va Xodzko matni bilan cheklangan ozarbayjon variantlariga xosdir.

Turkumning dastlabki turkiy variantlaridan biri I.Kunosh tomonidan Radlov asarlarining sakkizinchi jildida nashr etilgan. XIX asrda I.Kunosh tahriri ostida Ko‘ro‘g‘li hikoyasining litografiyasi nashr qilingan. Xullas, doston Go‘ro‘g‘li, Ko‘ro‘g‘li, Karo‘g‘li, ozarbayjon, gruzin, turk va boshqalarda Ko‘ro‘g‘li nomi bilan shuhrat qozongan.

“Go‘ro‘g‘li” turkiy turkum dostonlaridagi oshiqdagi obrazi ba‘zi variantlarda parcha ko‘rinishida berilgan. Bu jihatdan variantlar orasida V.Eberxard tomonidan 1951-yilda Turkiyaning janubi-sharqidagi G‘ozitepadagi qo‘shiqchi Hasan Debrendan o‘n soatdan ko‘proq vaqt davomida (lentaga) yozib olingan versiyasi e‘tiborlidir.

Shu o‘rinda germaniyalik olim Karl Rayxlning turkiy xalqlar eposlari orasida alohida o‘ringa ega bo‘lgan “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlari bo‘yicha olib borgan ilmiy tadqiqotlari e‘tiborlidir. Zero, bu doston o‘zbek, ozarbayjon, turk, qozoq, qoraqalpoq, tojik, turkman, arman, gruzin, kurd xalqlari, shuningdek, Sibir tatarlari, Bulg‘or turklari, Eron ozarbayjonlari, Stavropol turkmanlari, Afg‘oniston o‘zbeklari epik ijodiyotida eng keng tarqalgan dostonlardan hisoblanadi. Go‘ro‘g‘li/Ko‘ro‘g‘li hikoyasi turkiy va turkiy bo‘lmagan xalqlar orasida ham mavjud bo‘lib, uning turkiy bo‘lmagan versiyalari turkiy versiyalari singari g‘arbiy va sharqiy guruhlariga bo‘linadi.

Karl Rayxl ham ushbu yirik turkum dostonning Sharq-u G‘arbda tarqalishi, o‘rganilishi, ulardagi sintezlashuv hamda transformatsiyalashuv jarayonlarini ochishga harakat qilgan. Shu maqsadda u o‘zining “Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms, Poetic Structure” kitobidagi “Transformations in Space and Time” nomli “makon va vaqt” (xronotop) masalasi o‘rganilgan o‘ninchi bobida bu dostonning turli davrlarda yozib olingan turfa variant va xronologiyalari, tarqalishi xususida qimmatli mulohazalarni ilgari surgan.

Shuni aytish mumkinki, “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlari turkiy xalqlarning lingvistik hamda etnik qatlami chegaralarini qamrab olganligi bilan o‘zaro farqlanib, versiya sifatida namoyon bo‘ladi.

Yana Ko‘ro‘g‘li/Go‘ro‘g‘li nomi bilan bog‘liq ertaklar ham paydo bo‘lganki, ular turk va turk bo‘lmagan xalqlar – eroniy tillarda so‘zlashuvchi tojik va kurdlar, Markaziy Osiyo arablari, gruzinlar va armanlar orasida ko‘proq tarqalgan va mashhurlik kasb etgan.

T.Mirzayevning guvohlik berishicha, olimlar «Go‘ro‘g‘li» turkumi dostonlarini ikki katta tarmoqqa bo‘linishini qayd etadilar [11, 165-279]. Fanda ularning biri Zakavkaze va Yaqin Sharq versiyalari (ozarbayjon, arman, gruzin, turk va boshqalar) deb yuritilsa, ikkinchisi, O‘rta Osiyo versiyalari (o‘zbek, qozoq, qoraqalpoq, turkman, tojik va boshqalar) deb ataladi. Bu ikki tarmoqqa birlashgan versiyalar o‘zaro muayyan umumiylikka ega bo‘lsa-da, dostonlarda qamrab olingan voqelik, epik an‘ana va bosh qahramonga berilgan baho, ularning hajmi, tarkibi, kuylanish va tarqalish xususiyatlari jihatidan bir-birlaridan jiddiy ravishda farq qiladi” [12, 176].

K.Rayxl ma‘lumotiga ko‘ra, Ko‘ro‘g‘lining eng “to‘liq” turkcha varianti 1958-yilda Sharqiy Onado‘lidagi Erzirum shahrida Behchet Mohir tomonidan tasmaga yozib olingan. Uning versiyasi turkumning o‘n beshta qismini o‘z ichiga oladi va bosma shaklda taxminan 600 betni tashkil etadi. Ijrosi jonli, nutqiy nasr bilan tavsiflanadi. Unda rivoyatchi sharhlari chetga surib qo‘yilgan. Voqealar sokinlik bilan davom ettiriladi. Nasriy qismlar she‘riy parchalardan ustun turadi.

Dostonning sharqiy versiyalarida bosh qahramon “qabr o‘g‘li” (forscha go‘r, “qabr”) “Go‘ro‘g‘li”, “Go‘ro‘li”, “Go‘rug‘li” yoki “Go‘rog‘li” deb nomlanadi. K.Rayxl fikricha, ismdagi farq syujetdagi farq bilan bog‘liq.

Dostonning turkmancha versiyasi g‘arb va sharqdagi versiyalar o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajaradi, chunki unda qahramonning qabrda tug‘ilishi va uning otasining ko‘zi ojizligi motivlari mavjud. O‘zbek Go‘ro‘g‘lisi Chambil o‘lkalarining turkman va o‘zbek begi, aslzoda hukmdori, tug‘ma mashhur epik namoyandasidir. Shuni inobatga olib, bu jihatdan olim uni buyuk Karl, qirol Artur, Kiyev knyazi Vladimir, qirg‘iz Manasi yoki qalmiq Jangarga o‘xshatadi. Shu o‘rinda tadqiqotchilar V.Jirmunskiy va Chadvik fikrlariga tayanadigan bo‘lsak, Go‘ro‘g‘li dono va qudratli suveren epik qahramon, o‘z xalqini chet el bosqinchilari, begona xonlar va beklardan himoya qiluvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi [13, 65].

“Go‘ro‘g‘li” turkumi versiya va variantlarining mashhurlik darajasi ularda tasvirlangan urf-odat va an‘analarga qarab ham farq qiladi. Masalan, qoraqalpoq dostonchilaridan turkumga oid bir nechta doston yozib olingan. Va ularda o‘zbekona urf-odatlar, an‘analar ham juda ko‘p tasvirlangan. Dostonning “Qoraqalpog‘iston versiyasi”dagi “Qirmandali” dostoni nisbatan qisqa bo‘lib, bosma nashrda bir necha yuzdan ortiq sahifani o‘z ichiga oladi. Tojikistonning janubida yashovchi o‘zbeklar orasida ham “Go‘ro‘g‘li” dostonlari mavjud. Ular turkumning oltmish to‘rttdan kam bo‘lmagan qismlaridir.

O‘zbek tilida dostonning oltmishdan ortiq turlari ma‘lum. Xorazm baxshilariga “Go‘ro‘g‘li” dostonini ijro etish uchun o‘n yetti kun kerak bo‘ladi. Chunki o‘zbek dostonlarining ba‘zilari katta hajmga ega. Masalan, Ergash Jumanbulbul o‘g‘li varianti bosma nashrda 400 dan ortiq sahifani tashkil etadi. Dostonning o‘zbek variantlari, boshqa o‘zbek dostonlari singari she‘riy va nasriy tuzilishda bo‘lib, nasrdagi badiiy parchalar uzun, puxta she‘riy parchalardan iborat. Uslubi va rivoyat doirasi bilan turkiy hikoyalardan sezilarli farq qiladi.

Turkman folkloristi Po‘rjon Qichigulov o‘z asarida “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarining Xorazmda keng tarqalishi haqida so‘z yuritib, bu o‘lkada bizga ma‘lum bo‘lmagan epik syujetlarga ham duch kelamiz, deb ko‘rsatadi. Turkumning qoraqalpoqcha variantlariga “Go‘ro‘g‘li” eposining turkman va xorazmcha versiyalari kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. Dostonning qozoq tilidagi variantlarida ham xuddi shunday ta‘sirilar mavjud, ammo ular sharqiy “Ko‘ro‘g‘lu/Go‘ro‘g‘li” dostonlari orasida alohida guruhni tashkil qiladi. Qozoq tilida yozib olingan ba‘zi variantlar she‘riy va nasriy ko‘rinishda bo‘lib, ularda rasmiy va uslubiy jihatdan Xorazm an‘analari saqlangan.

XULOSALAR.

Xulosa qilib aytganda, turkiy xalqlar eposlari orasida alohida o‘ringa ega bo‘lgan “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, bu dostonning o‘zbek, ozarbayjon, turk, qozoq, qoraqalpoq, tojik, turkman, arman, gruzin, kurd xalqlari, shuningdek, Sibir tatarlari, Bulg‘or turklari, Eron ozarbayjonlari, Stavropol turkmanlari, Afg‘oniston o‘zbeklari epik ijodiyotida eng keng tarqalgan dostonlardan ekanligini ko‘rsatadi.

Ushbu yirik turkum dostonning Sharq-u G'arbda tarqalishi, o'rganilishi, ulardagi sintezlashuv hamda transformatsiyalashuv jarayonlarini ochishga harakat qilgan olimlar «Go'ro'g'li» turkumi dostonlarini ikki katta tarmoqqa bo'linishini asoslab berdilar. Fanda ularning biri Zakavkaze va Yaqin Sharq versiyalari (ozarbayjon, arman, gruzin, turk va boshqalar) deb yuritilsa, ikkinchisi, O'rta Osiyo versiyalari (o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, turkman, tojik va boshqalar) deb ataladi. Bu ikki tarmoqqa birlashgan versiyalar o'zaro muayyan umumiylikka ega bo'lsa-da, dostonlarda qamrab olingan voqelik, epik an'ana va bosh qahramonga berilgan baho, ularning hajmi, tarkibi, kuylanish va tarqalish xususiyatlari jihatidan bir-birlaridan jiddiy ravishda farq qiladi.

O'zbek xalqi turmush tarzidan mustahkam o'rin olgan dostonchilik san'ati va uning namunalarini qayta tiklash, rivojlantirish va shu bilan birga ularni etnik an'analar tarkibiga singdirish va qayta jonlantirish yo'lidagi bunday sa'y-harakatlar millat mentalitetini saqlash va o'ziga xos xarakter xususiyatini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Baxshichilik san'atini rivojlantirish, ular ijodining o'zbek madaniyati va san'atidagi o'rni hamda ahamiyatini yanada oshirish, shuningdek, o'quv-uslubiy adabiyotlar yaratish, ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i orqali mamlakatimizda hamda chet ellarda targ'ib etish, ustoz baxshilar, soha olimlari va mutaxassislari, iqtidorli yosh baxshilar faoliyatini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, yosh avlodni mardlik, halollik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona yurtga va ajdodlar merosiga yuksak sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Мадаев О. Хоразм дostonлари. “Хоразм ҳақиқати” газетаси, 1970 йил, 10 январь.; Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. -Т.: Фафур Ғулom номидaги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988, 99-бет.
2. Охунжон Сафаров. Ўзбек халқ оғзаки ижоди. -Т.: “Муסיқa” нашриёти, 2010, 228-бет.
3. Саидов М. Ўзбек халқ дostonчилигида бадий маҳорат. -Т.: ФАН, 1969, 21-бет.
4. Ўрол Ўтаев, Отаёр. -Т.: Ёзувчи, 1994, 50-бет.
5. Тўра Қиличев. Хоразм халқ театри. -Т.: Фафур Ғулom номидaги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988, 99-бет.
6. Муродова М. Фольклор ва этнография. -Т.: Алоқачи, 2008, 81-бет.
7. Матёкубов Б. Дoston наволари. Насиба Эргашевна Сабирова. Хоразм дostonчилиқ мактабларининг локал хусусиятлари. -Т.: -Б. 41.
8. Карриев Б.А. Эпические сказания о Кёроглы у тюркоязычных народов. М., 1968, с. 216.
9. Ҳоди Зариф. “Равшан” дostonи ҳақида. “Эргаш шоир ва унинг дostonчилиқдаги ўрни”. Тадқиқотлар. 2-китоб. -Т.: 1971. -Б. 60.
10. Қаландарова Д.А. Версии эпоса «Гороглы» основаны на исследованиях Карла Райхля.
11. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. -М., 1947. -С. 165-279.
12. Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг эпик репертуари. -Т., 1979. -176-б.
13. Chadwick, Zhirmunsky. Oral epics of Central Asia, vii, -366 pp. Cambridge: University Press, 1969. -302-303 p.
14. Карнев Б.А. Эпические сказания о Кёроглы у тюркоязычных народов. -М.: Наука, 1968.
15. Мурадов М. Жанровые и идейно-художественные особенности дастанов «Гороглы»: Автореферат докторской диссертации. -Т., 1975.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000